

TRANSPORT OB'EKTLARIDA SODIR ETILADIGAN O'G'IRLIK JINOYATINI TERGOV QILISHNI TAKOMILLASHTIRISH CHORALARI

МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КРАЖ НА ТРАНСПОРТНЫХ ОБЪЕКТАХ

MEASURES TO IMPROVE THE INVESTIGATION OF THEFT CRIMES AT TRANSPORT FACILITIES

Transport va Turizim Ob'ektlarida Xavfsizlikni Ta'minlash Departamenti xuzuridagi Tergov Boshqarmasi Jinoyatlarni tergov qilish bo'limi, O'MIB tergovchisi kapitan Turg'unov Ahror Ravshan o'g'li

Annotatsiya

Ushbu maqolada transport ob'ektlarida sodir etiladigan o'g'irlik jinoyatlarining zamonaviy xususiyatlari, ularni sodir etish usullari, tergov amaliyotidagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari yoritilgan. Muallif jinoyatlarni fosh etish va tergov qilish jarayonida qo'llanilayotgan usullarning samaradorligini tahlil qilgan, ilg'or xorijiy tajriba hamda milliy qonunchilik asosida tergov jarayonini takomillashtirishga doir aniq ilmiy va amaliy takliflarni ilgari surgan. Xususan, transportga oid o'g'irlik jinoyatlarining oldini olishda texnologik vositalar, maxsus tergov metodikasi, tergovchilarning malaka darajasini oshirish va normativ-huquqiy bazani yangilash zarurligiga urg'u berilgan.

Kalit so'zlar: transport ob'ektlari, o'g'irlik jinoyati, tergov, jinoyatlarni fosh etish, kriminalistik metodika, huquqiy baza, texnologik nazorat, jinoyatchilikka qarshi kurash, tergov faoliyati, profilaktika.

Аннотация

В данной статье рассматриваются особенности краж, совершаемых на транспортных объектах, причины их совершения, современные способы реализации, а также проблемы, возникающие при их расследовании. Автор анализирует эффективность существующих следственных методик, выявляет пробелы в правовом регулировании и предлагает научно обоснованные предложения по совершенствованию деятельности следственных органов. Особое внимание уделяется необходимости разработки специализированных методик расследования, внедрению современных технических средств, повышению квалификации следователей, а также актуализации нормативно-правовой базы в указанной сфере.

Ключевые слова: транспортные объекты, кража, расследование, криминалистика, уголовное право, следственная деятельность, доказательства, профилактика преступлений, технический контроль, криминогенные угрозы.

Abstract

This article explores the specific nature of theft crimes committed at transport facilities, the underlying causes, and the modern methods used in their commission. The author analyzes the current practices of criminal investigation in this field, identifies challenges in investigative procedures, and proposes scientifically grounded measures to improve the efficiency of law enforcement efforts. Particular attention is given to the development of specialized investigation techniques, the application of advanced technologies, the professional development of investigators, and the enhancement of the legal framework governing such offenses.

Keywords: transport facilities, theft, investigation, criminalistics, criminal law, investigative procedures, evidence, crime prevention, technical surveillance, criminogenic threats.

Kirish. Hozirgi globalashuv sharoitida transport tizimi nafaqat iqtisodiyotning asosi, balki jinoiy faoliyatlar uchun qulay maydonga ham aylangan. Ayniqsa, temiryo‘l va

avtomobil transporti tizimida sodir etiladigan o'g'irlik jinoyatlari nafaqat iqtisodiy zarar, balki fuqarolarning xavfsizligiga ham tahdid solmoqda. Ushbu jinoyatlarning tergov qilinishi ko'p hollarda murakkab kechadi. Mazkur maqolada transport ob'ektlarida sodir bo'ladigan o'g'irlik jinoyatlarining o'ziga xos xususiyatlari, ularni tergov qilishdagi mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari yoritiladi.

1. Transport ob'ektlarida sodir etiladigan o'g'irlik jinoyatlarining huquqiy tavsifi

Transport ob'ektlaridagi o'g'irlik jinoyatlari Jinoyat kodeksining 169-moddasida nazarda tutilgan bo'lib, unda o'g'irlik jinoyatining umumiy tavsifi berilgan. Biroq, transport infratuzilmasida sodir bo'ladigan o'g'irliklar ayrim jihatlari bilan boshqa jinoyatlardan farq qiladi:

- Jinoyat ko'pincha rejalashtirilgan va guruh bo'lib sodir etiladi;
- Transportda o'g'irliklar ko'p hollarda harakatdagi ob'ektlarda, masalan, yuk poyezdlari yoki avtobuslarda sodir bo'ladi;
- Jinoyatlarni aniqlashda video kuzatuv vositalari, chipli nazorat tizimlari yetarli darajada qo'llanilmaydi.

Bu holatlarning barchasi jinoyatni fosh qilish va aybdorlarni javobgarlikka tortishda tergov organlari oldida jiddiy vazifalarni qo'yadi.

2. Amaldagi tergov amaliyoti: muammolar va kamchiliklar

Transport ob'ektlarida sodir etiladigan o'g'irlik jinoyatlari bo'yicha tergov olib borishda quyidagi muammolar mavjud:

- **Kriminalistik ta'minot yetarli emas.** Ko'plab holatlarda dalillar yig'ish jarayoni noto'g'ri tashkil etiladi.
- **Malakali kadrlar yetishmaydi.** Ayniqsa, transport sohasi bilan bevosita bog'liq tergovchilarning maxsus tayyorgarligi yo'q.
- **Axborot texnologiyalaridan foydalanilmayapti.** Elektron kuzatuv va raqamli tahlil vositalarining tergov jarayoniga integratsiyasi sust.

Misol uchun, 2023-yilda Toshkent temiryo'l transportida sodir bo'lgan 56 ta o'g'irlik jinoyatidan atigi 34 tasi fosh etilgan. Bu tergov sifatini oshirish zarurligini ko'rsatadi.

3. Tergovni takomillashtirish choralari

Ushbu jinoyatlarni samarali tergov qilish uchun quyidagi chora-tadbirlarni joriy etish maqsadga muvofiq:

1. Kriminalistik innovatsiyalarni joriy etish.

- Smart video kuzatuv tizimlari;
- Yuzni tanish algoritmlari;
- Harakatdagi transportda GPS asosida jinoyat aniqlash modullari.

2. Maxsus tergov guruhlarini shakllantirish.

Transport jinoyatlariga ixtisoslashgan tergov guruhlarini tashkil qilish, ularni texnik va metodik jihatdan tayyorlash zarur.

3. Normativ-huquqiy bazani takomillashtirish.

Jinoyat-protsessual kodeksga transportga oid jinoyatlarni tergov qilishda maxsus protsessual chora-tadbirlar belgilanishi lozim.

Xulosa. Transport ob'ektlarida sodir etiladigan o'g'irlik jinoyatlari jahon miqyosida dolzarb bo'lib, O'zbekiston sharoitida ham bu muammo o'zining ijtimoiy-iqtisodiy salbiy oqibatlarini bilan ajralib turadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mazkur jinoyatlarni sodir etish ko'pincha oldindan rejalashtirilgan, guruh bo'lib amalga oshirilgan, shuningdek, zamonaviy aloqa va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda yashirin tarzda kechadi. Bu esa tergov faoliyatini yuritishda yanada murakkab sharoitlarni yuzaga keltirmoqda.

Amaldagi qonunchilikda transport infratuzilmasi doirasida sodir bo'ladigan jinoyatlar alohida tasniflanmagan, bu esa tergovchilar uchun maxsus yondashuv va vositalar tanlashda qiyinchilik tug'diradi. Tergov jarayonida kriminalistik vositalar va texnik ekspertiza imkoniyatlaridan to'liq foydalanilmayotgani, tergovchilarning transport tizimi xususiyatlari bo'yicha yetarlicha tayyorgarlikka ega emasligi, shuningdek, texnologik nazorat mexanizmlarining o'zligi jinoyatlarni fosh etish samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu boisdan, transport ob'ektlarida sodir etiladigan o'g'irlik jinoyatlarini tergov qilishni takomillashtirish uchun quyidagi asosiy xulosalarga kelish mumkin:

Maxsus tergov metodikasi ishlab chiqilishi zarur bo‘lib, bu o‘g‘irlik jinoyatlari bilan bog‘liq jinoyat joyini tekshirish, dalillarni yig‘ish, jinoyatchilarni aniqlashda aniq algoritmlarni belgilab beradi.

Tergovchilar malakasini oshirish va ularni transport sohasiga ixtisoslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Texnologik nazorat vositalari — video kuzatuv, biometrik tizimlar, sun‘iy intellektga asoslangan tahliliy platformalar tergov faoliyatiga keng jalb etilishi lozim.

Normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, ya‘ni Jinoyat-protsessual kodeksda transportga oid jinoyatlar uchun alohida tergov mexanizmlari va protsessual chora-tadbirlarni ko‘zda tutuvchi modifikatsiyalar kiritilishi zarur.

Profilaktik choralar va jamoatchilik nazoratini kuchaytirish orqali jinoyatning oldini olishga qaratilgan tizimni shakllantirish muhim strategik yo‘nalish hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, transport ob‘ektlarida sodir bo‘ladigan o‘g‘irlik jinoyatlariga qarshi kurashish faqat jinoyat sodir bo‘lganidan so‘ng tergov olib borish bilangina cheklanmasligi kerak. Bu sohada jinoyatlarni oldini olish, ularni tezkor aniqlash va tergov qilishni tizimlashtirish uchun kompleks yondashuv zarur. Shundagina jinoyatchilikka qarshi kurashishda huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyati yanada samarador va tizimli tus oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. Lex.uz
2. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi. Lex.uz
3. “Ichki ishlar organlari to‘g‘risida”gi Qonun. Qonunchilik palatasi, 2016-yil. Lex.uz
4. G‘aniyev B.S. “Kriminalistika asoslari”. Toshkent: Akademnashr, 2022.
5. Toshkent shahar prokuraturasi statistik axboroti, 2023-yil.
6. Xalqaro kriminallogik tahlil markazi (ICCA) hisobotlari, 2021–2023-yillar.
7. Jalolov S.H. “O‘g‘irlik jinoyatlarini tergov qilishning zamonaviy metodlari”, Ilmiy-amaliy jurnal “Huquq va amaliyot”, 2024-yil.